

نامہ ساہت تے پنجابی پہراوے

The literature of Nama Sahit and traditional Punjabi dress

Fozia Kausar

PhD Research Scholar, Institute of Punjabi and Cultural Studies,
University of the Punjab, Lahore
foziaahsan01@gmail.com

Dr. Aasma Qadri

Professor of Punjabi, Institute of Punjabi and Cultural Studies,
University of the Punjab, Lahore
aasmaqadri@gmail.com

Abstract:

This study examines various literary works known as clothing namas that reflect the social and cultural aura of British India, considering various articles related to clothing, these writings express profound concerns regarding gender roles, ethical values, class tensions and changing cultural values. The BURQA NAMA for example reveals the contradiction experienced by a woman who intends to wear burqa but restriction imposed on her by her husband to not wear it. KHADDAR NAMA reflects the spirits of swadeshi movement which not only encourages the use of local fabric but also reject to foreign imports. Moreover, the GHAGRI NAMA criticize the moral downfall related to the arrival of modern government facilities such as electricity and water taps. The DHOTI NAMA express the loss of traditional culture as people adopt new fashions morally out of imitation. Finally, the SARHI NAMA focuses the class-based aspiration specifically the lower-class woman wishing to ambulate the dressing style of wealthy woman. Inclusively, these namas show that clothing is not merely a collection of fabric. It is a deeper cultural symbol to which society express issues of identify modernity, cultural ethics and social standards.

Keywords: British, India, Burqa Nama, Khaddar Nama, Ghagri Nama

برقعے نامے:

برقعہ عربی زبان دا لفظ ہے جیہدے معنی نہیں منہ یا جسم نوں کجں والی چادر۔ مڈھ وچ برقعہ پہراوا ہی نہیں سی
سگوں پردے، حیا، تے وقار دی علامت سمجھیا جاندا سی۔ ویلا لنگھن نال ایہدے رنگ تے شکل وچ تبدیلیاں آوندیاں
گیدیاں پر ایہدا بنیادی مقصد پردہ تے حفاظت ہی رہیا۔ جدید دور وچ وی جتھے فیشن تے آزادی دار تجان ودھیا، او تھے بہت
ساریاں بیبیاں برقعے نوں اپنی شناخت تے احترام دی علامت سمجھ کے پاؤن لگیاں۔ برقعے نامیاں تے گل بات کرن توں
پہلاں اسیں ایہدے کجھ معنی ویکھ لیئے۔

مصباح اللغات وچ برقعے معنی نیں

برقعھا، برقع اوڑھنا (۱)

پنجابی اردو ڈکشنری وچ برقعہ دے معنی

”برقعہ: مسلمان عورتوں کا پردہ دار کپڑا جس کے ساتھ سار جسم ڈھانپا جاتا ہے، اور دیکھنے کے لئے جس میں

آنکھوں کے سامنے چھید ہوئے ہیں“ (۲)

برقع (ع-ا-مذ) نقاب، پردہ، گھونگھٹ، چادر (۲) وہ کپڑا جسے عورتیں پردے کے لیے سر سے پاؤں تک

اڑھتی ہیں (۳)

ایہناں ساریاں تعریفاں نوں سامنے رکھ کہہ سکے آن کہ برقعہ اوہ کپڑا ہے جیہدے نال زنانیاں اپنے منہ نوں کج دیاں نیں۔ برقعہ اک روایتی پہرا ہے جو پاکستان وچ خاص طور تے خیبر پختونخواں، بلوچستان، پنجاب دے پنڈاں تھواں تے زنانیاں پاوندیاں نیں۔ افغانستان وچ برقعہ صدیاں توں مقامی روایت دا حصہ ہے۔ برقعہ پورے جسم نوں کجدا ہے تے کئی تھواں تے ایہدے نال نقاب یا جالی لگی ہوندی جیہدے نال عورتاں اپنا منہ کج دیاں نیں۔ انج برقعہ صرف پہرا وانہیں سگوں مذہبی قدراں تے روایتی طرز زندگی دی علامت سمجھیا جاندا ہے۔ ساڈے کول جیہڑے برقعے نامے لکھے ملدے نیں اوہ برطانوی راج وچ لکھے گئے، جیہناں داموضوع پردے توں ہٹ کے ہے۔

برقعہ نامہ:

منشی غلام محمد ولد پیر محمد دا لکھیا برقعہ نامہ ۸ صفحیاں دا اے جو لالہ دینا اینڈ سنز تاجران کتب و مالک منگل بک ایجنسی نو لکھا بازار لاہور توں چھپیا۔ منشی غلام قوم شیخ دے سن تے سکندہ بودے تحصیل اجنالاہ ضلع امرتسر وچ رہندے سن۔ برقعہ نامہ دو حصیاں وچ اے۔ پہلا حصہ مثنوی داروپ اے تے دو جا حصہ بند دی شکل اے۔ پہلے حصے وچ برقعے دی آدر بارے گل کیتی اے تے اک زنانی دی کہانی سنائی اے جو اپنے گھر والے نوں کم تے ٹور کے کسے دو جے مرد نوں برقعہ پا ملن جاندی سی۔ اوہدی چوری پھڑی گئی تاں مرد نے اوہدا گھروں نکلتا بند کر دتا۔ اوہ بیگانے مرد نوں اپنے گھر بلا لیندی اے جو برقعہ پاتویں بن اوہنوں ملن آجاندا اے۔

حصہ اول وچوں ونگی

ایہہ گل سن کے دوست داد لوچہ فکر دوڑاوے
برقعہ پاکے عورت واکوں خود تشریف لیجاوے
سچ سیانے آکھن یار و برقعے دے وچ لہر
غضب خدا دابر نے اندر بے شک سارا شہر
ساریاں برقعے والیاں رل کے مینوں سمجھاؤ
ایہہ جنہاں نے پڑھ کیتا اونہانوں سمجھاؤ
برقعہ نہ بنو اؤ چادر میں عمر اپنی گزاراں
ہُن اک برقعے کچھ پھر دے جنٹلمین ہزاراں (۴)

دو جا حصہ بند دی شکل وچ اے جیہدے وچ مرد تے عورت دا برقعے نوں پان تے نہ پان دا جھگڑا دسیا گیا اے۔ زنانی پردہ کرن لئی برقعہ سوانا چاہوندی اے جد کہ مرد اوہنوں برقعہ سوان توں روکدا اے۔ مرد دے برقعے دے بارے وچ چار چنگے نہیں۔ پہلاں تاں مرد ایہہ بھج پاوندا اے کہ امیر لوک برقعہ پاندے نیں ساڈے ورگے غریب لوکاں وچ اپنی طاقت نہیں کہ برقعہ پائیے۔ دو جا بہانہ ایہہ بناوندا اے کہ ایس برقعے وچ بے شرمی وادھو ہے جیسے ساری دنیا نوں پٹیا اے۔ جد کہ عورت دا خیال اے کہ جو آدر برقعے دی اے اوہ چادر دی نہیں۔ مرد اگوں ہور تہمت لاوندا اے کہ تیرے وریاں ہی ہوندیاں نیں جو گھروں برقعہ پاکے جاندیاں نیں تے باہر جا کے ہیٹھ وچھاوندیاں نیں۔ حصہ دوئم وچوں ونگی جیہدا انداز سوال جواب والا اے۔

سوال عورت

میں نہیں بنانی چادر وے اوہدی برنے جیہی نہ آدر وے
ایہہ برخہ بہت بہادر وے میں برخہ ہی بنواداں گی
یارس کے تے ٹرجاواں گی

جواب مرد

توں گھر وچ برخہ پاویں گی جاباہر پلاچاویں گی
منہ لوکاں نوں دکھلاویں گی ایہہ برخہ اینویں چٹی اے
اس برنے دنیا پٹی اے (۵)

برخہ شروع وچ ورلیاں زنانیاں ہی پاوندیاں سن جیہناں دا مقصد اپنا آپ کجیں دو جیاں توں پردہ ہوندا۔ جیویں
جیویں برخہ پان دا فیشن ہو یا تاں ایہدی ورتوں وچ وی فرق آگیا۔ زنانیاں دا پھر و اسی تے مرد وی غلط کماں لئی پاؤن
لگے، جیہدا نقصان ایہہ ہو یا کہ جو زنانیاں برخہ پردے لئی پاؤنا چاہوندیاں سن اوہناں نوں وی طعنے ہنسنے سننے پئے۔ کسے اک دا
کیتا ساریاں دے لیکھے لگ گیا۔ زنانی برخہ پاؤنا چاہوندی اے پردہ کرن لئی۔ اوہنوں چادر توں ودھ برنے وچ عزت لگدی
اے جد کہ مرد اپنے چت وچ ایہہ پک کر بیٹھا اے کہ زنانیاں برخہ پردے لئی نہیں سگوں ماڑے کماں لئی پاوندیاں
نیں۔ اوہنے باہروں سنی کہانی اپنی بیوی دے متھے مڑھ دتی اے۔ جیہیں پاروں گھر وچ فساد بنیا اے لڑائی ودھ گئی اے۔ زنانی
مرد نوں گاہل مندرا نہیں بولدی اپنی کجج، غصے، نفرت نوں بددعاواں راہیں کڈھدی اے۔ سوال جواب مرد عورت وچکار
لڑائی اے جتھے دونوں ہار نہیں مندے سگوں اپنی اپنی گل تے قائم نہیں۔ اکو پل وچ مرد نے زنانی دی عزت تار تار کر دتی ہے
اوہنوں گھروں کڈھ کوٹھے بٹھا دتا اے۔

نیا قصہ برقعہ نامہ حصہ دوم:

”نیا قصہ برقعہ نامہ“ دوم وی منشی غلام محمد ہوراں دا لکھیا ہے۔ روز بازار پرلیس ہال بازار امرتسر توں چھپیا۔ ۴ صفحے
دا برقعہ نامہ ہے جو منس دی ہیبت وچ لکھیا گیا ہے۔ ٹائٹل تیج تے مرد دی فوٹو بنی ہے جیہنے برخہ پایا ہے۔ ٹائٹل تیج تے
”برقعہ نامہ“ جد کہ اندر برخہ لکھیا ہے۔ ایہہ کہانی اے اوہناں زنانیاں دی جیہناں نوں خانگیاں آکھیا ہے جو جھالراں والا
برخہ تے پیراں وچ گورگابی پائی پھر دیاں نہیں۔ ایہناں نے ٹانگے والیاں نوں اپنا یار بنایا ہے، جیہناں نال کپکے قول قرار
کر بیٹھیاں نہیں۔ ایہہ سوڈا واٹر، وِسکی تے جنجریٹ پیندیاں نہیں۔ ایہناں دے برنے اُتے جو پلیٹ نہیں اوہناں وچ ایہناں
نے اپنے مکر فریب لپیٹے نہیں۔

پاکے برخہ بنی سوانی لگدی افلاطون دی رانی

پیوے سوڈا واٹر پانی روون برنے نوں

خانگیاں کیوں پاؤن روون برنے نوں

گھر وچ برخہ لین لپیٹ جا کے باہر وچھاؤن ہیٹھ

پیوے وِسکی تے جنجریٹ روون برنے نوں

خانگیاں کیوں پاؤن روون برنے نوں

چٹا برخہ تے سلوار
پاکے پھر دی وچ بازار
وگی کہی خدا دی مار
روون برنے نوں

خانگیاں کیوں پاون روون برنے نوں (۶)

خانگی گاہل ہے جو کسی، بد کردار زانیاں لئی بولی جان دی ہے۔ جد برخہ بد کردار زانی نے پایا تاں برنے دی آدر، مان وچ فرق پئے گیا۔ ایہناں برنے نوں ظاہری فیشن تے دوغلے پن دا پہرا اوبنا دتا۔ پیراں وچ گور گابی یعنی انگریزی جُتی، کارل تے ٹائی ایس گل نوں واضح کر دی ہے کہ دیسی نوں چھڈ کے ولایتی بمن دے چکر وچ نیں۔ لسی ددھ گھیو دی تھاں سوڈا واڑ تے جنجریٹ پیندیاں نیں۔ ٹوک ہے اوہناں زانیاں تے جو بدیسی دی نقل کر اپنے آپ ماڈرن، عقل مند، تے دانشور سمجھدیاں نیں۔ پرانے ویلیاں وچ ٹانگے چلدے سن تاں بہتا سفر ٹانگیاں تے کر دے۔ ٹانگے والے ہی بھیتی ہوندے کہ ایہہ زانی کتھوں آئی اے تے کتھے چلی اے۔

برنے نامہ:

محمد عظیم بہ تخلص عظیم شاگرد جناب استاد محمد صادق مرحوم لاہوری دا لکھیا جیہنوں چھاپیا فرم منشی عزیز الدین تاجران کتب و پبلشرز نے ہے۔ برنے نامہ ۵ صفحے دا ہے جو خمس دی ہیئت وچ لکھیا ہے۔ 'برنے نامے' دے شروع وچ لکھیا ہے نیا قصہ جھگڑہ مرد عورت۔ ایہہ اسلوب سوال جواب والا اے۔

عورت تے مرد وچ بحث برنے نوں لے کے چلدی اے۔ زانی دا دل کر دا ہے کہ میں سوہنافتیاں نال سجا کے برخہ پاواں کیوں جے اوہدیاں ساریاں سہیلیاں نے برنے سوائے نیں۔ مرد ایس گل تے اڑی بیٹھا ہے کہ برنے دی مشہوری چنگی نہیں ایس لئی توں برخہ نہ سوا۔ برخہ پان والیاں دا انجام چنگا نہیں ہو یا۔ گل بات لڑائی بنا دیندی ہے تے اک دو جے نوں تڑیاں لاوندے نیں کہ جے توں مینوں برخہ سوا کے نہ دتا تاں میں تیری بدنامی سارے لوکاں کول کرنی اے۔ مرد اگوں جواب دیندا اے کہ جے توں مینوں بد نام کیتا تاں میں تیریاں ہڈیاں توڑاں گا۔ تیریاں درگیاں ہی ہوندیاں نیں جو برنے اندر عیشاں لٹھدیاں پھر دیاں نیں۔

تینوں برنے دی خبر نہ کائی
وچ برنے دے وڈیائی اے
ایویں پاندی کل خدائی اے
مینوں برخہ نواں سوادے

اوتے فیتے لیس لوادے

اس برنے وچ برائی اے
تینوں کس نے چال سکھائی اے
کیوں شامت تیری آئی اے
میں برخہ نہیں بنواواں گا

تینوں ڈولی وچ چڑھاواں گا

میں پیکیاں دے ٹر جاواں گی
تیرے گھر وچ کدی نہ آواں گی
تینوں اس دامزہ چکھاواں گی
مینوں برخہ توں سوادے

اوتے فیتے لیس لوادے (۷)

کسے وی شے بارے چنگے یا ماڑے وچار اوہنوں چنگے مندے دالیبل لاوندے نیں۔ زنانی دی خواہش ہے کہ برقعہ پاواں جد کہ مرد برقعے دی ماڑی مشہوری پاروں ڈردا ہے۔ اک دی ضد تے دو جے دانہ من گل دی لڑائی بنا دیندا اے۔ زنانی کول ہتھیار زبان ہے تے مرد کول ہتھ۔ دونوں اک دو جے نوں اپنی گل منان لئی ڈراوا دیندے نیں۔ زنانی لوکاں اگے بندے دی مشہوری کرے گی تاں مرد اوہدیاں ہڈیاں توڑیں گا۔ برنے نوں لے گل کتھوں دی کتھوں اپڑگئی کہ مرد اپنی زنانی نوں ماڑا آکھن لگ پیا تے زنانی اپنے مرد نوں۔ جے اک دھڑ ماڑی ہووے تاں ننگرا اوہدے تے حکومت کردا ہے۔ جے دونوں باک تول دے ہون تاں گل لڑائی جھگڑے مار کٹائی تے ہی مکدی اے۔ کوئی وی شے ماڑی یا چنگی نہیں اوہدی مشہوری، ورتوں اوہنوں ماڑے چنگے دالیبل لاوندی اے۔ تن برنے نامے ویکھے تیاں وچ بھاویں لڑائی اے پر لڑائی دی کوئی خاص وجہ نہیں سگوں برخہ پان دی لڑائی اے۔ پہلے وچ زنانی دا دل کردا ہے کہ میں برخہ پاواں پردہ کراں جد کہ شوہر نوں برنے والے زنانیاں چنگیاں نہیں لگدیاں۔ اوہدا خیال ہے کہ برقعہ ہن زنانیاں گھٹ تے مرد پائی پھر دے نیں۔ دو جے برقعے نامے وچ خانگیاں نوں موضوع بنایا ہے جو برقعہ پائی پھر دیاں نے جیہناں ٹانگے والے نال یاری لائی ہے جو اوہناں نوں مرداں کول لے کے جانڈے نیں۔ تیجے برنے نامے وچ مرد زنانی نوں ایس لئی برخہ پان توں روجدا ہے کہ برنے دی مشہوری چنگی نہیں۔ جو زنانیاں برخہ پاوندیاں نیں اوہ ماڑیاں ہی ہوندیاں نیں۔

کھدر نامہ:

کھدر نامہ آڈورام زرگر۔ آتمادا لکھیا ہویا ہے جو وزیر ہند پر بس امر تسر توں ۱۹۲۲ء وچ چھپیا۔ ۶ صفحے دا کھدر نامہ مسدس دی ہیئت وچ لکھیا گیا ہے۔ ”کھدر نامہ“ مہاتما گاندھی کی جے توں شروع ہوند ا ہے جیہدے وچ کھدر دے کپڑے دی تعریف کردیاں مسلماناں، سکھاں، ہنداواں، عیسائیاں نوں آپنی لڑائیاں مکان دی صلاح دتی اے۔ بدیشی کپڑیاں دے محتاج نہ بنوسگوں کھدر دے کپڑے نوں پاؤ۔ جے سارے رل کے کپاہے بیجو گے کھدر بناو گے تاں بہت سارے وگڑے کم سدھے ہو جان گے۔ بھارت دے شیر و ہن تہاڈے جاگن دا ویلا آ گیا ہے آپ وی جاگو تے دو جیاں نوں وی جگاؤ تے گھر گھر وچ کھڈی لاؤ اپنا کپڑا آپ بناؤ۔

چاہے بدیشی ملے بھی ستا

بناؤ نائیں ایہہ ابستہ

جہا تک ہووے روکو رستا

ور تو نابس انگل چار

کھدر دے سنگ کرو پیار

سارے لیڈر کرن پکار

نہ شرمائو بھائی بھینوں

چھوٹے ودے جنٹلمینوں

کھدر پہنو۔ کھدر پہنو

یاد کرو ساڈی گفتار

کھدر دے سنگ کرو پیار

سارے لیڈر کرن پکار

بیجو آپ اناج کپاس

بگڑے کاج ہوون راس

پوری ہوسی من دی آس

گاندھی کہند اخود لاکار

کھدر دے سنگ کرو پیار

سارے لیڈر کرن پکار (۸)

کھدر نامہ سودیشی تحریک دے حوالے نال لکھیا گیا ہے جو ۱۹۰۵ء وچ چلی سی۔ ۱۹۱۵ء وچ جدوں گاندھی بھارت آئے تاں اوہناں ایس تحریک دا پورا ساتھ دتا۔ ایہدا مقصد مقامی شیواں نوں ورتن تے انگریزی سامان دا بائیکاٹ کرنا سی۔ برطانوی حکومت ہندوستان وچ اپنے پیر جمان دے نال نال ایہتھے دیاں صنعتاں نوں کمزور کیتا۔ انگریز ہندوستان توں روں ستالے کے اپنے ملک وچ تیار کر کے ہندوستان وچ مہنگا و بیچن لگے، جیہدا نقصان ایہہ ہو یا کہ برصغیر وچ رہن والے جو لہے، کاریگر تباہ ہون لگے۔ ہتھ نال بے کپڑے مکن لگے۔ انگریزاں نے اس مشینی کپڑے تے ٹیکس وی گھٹ رکھیا کہ لوک ایہنوں خریدن۔ انج برصغیر دے بازارں وچ بدیسی کپڑے عام ہو گے۔ گاندھی نے لوکاں نوں روں کتن تے کھدر بنان دی صلاح دی اوہدے لئی سارے مذہباں دے لوکاں نوں اکٹھا کیتا تاں جو رل کے ودھ توں ودھ کھدر بنان۔

گگھڑی نامہ:

مسٹر کے سی دا لکھیا گگھڑی نامہ المعروف گاندھی دا فرمان کھڈلے سلوار بنا۔ گلزار ہند سٹیم پریس لاہور توں چھپیا۔ پنج صفحیاں دا گگھڑی نامہ خمس دی ہیئت وچ لکھیا گیا اے۔ ایہدا اسلوب سوال جواب والا اے۔ گگھڑی نامہ میاں بیوی وچکار لڑائی اے گگھڑی نوں لے کے۔ زانی ضد کردی اے کہ مینوں گرمی لگدی اے ایس لئی میں گگھڑی پاونی اے جد کہ مرد اوہنوں مناوند اے کہ توں گگھڑی نہ سوا۔ گگھڑی وچ بے شرمی وادھو اے۔ سرکار نے گھر گھر نکلے لوادتے نیں جنا مرضی نہاوتے بجلی وی تیار کر لئی اے تینوں پکھا لوادیاں گا، ایس لئی توں گگھڑی سوان دی ضد نوں چھڈ دے۔ گگھڑی ماڑیاں زانیاں پاوندیاں نیں توں سلوار پاوندے وچ ہی پردہ اے۔ ”گگھڑی نامہ“ وچوں ونگی ویکھنے آں:

گگھڑی پا کے ریشم دار جس دم جاوون وچ بزار

چل دیاں خوب کمر لچکا مٹی سر گگھڑی دے پا

کھڈلے سلوار بنا

دنیا ہو گئی رنگ برنگ شرم حیا رہی نہ سنگ

ویکھیا خوب طرح آزما مٹی سر گگھڑی دے پا

کھڈلے سلوار بنا

فرقہ رناں دا ہے ڈاڈھا کوئی وس نہ چلدا ساڈا

عزت رکھے آپ خدا مٹی سر گگھڑی دے پا

کھڈلے سلوار بنا (۹)

گگھڑی پنجاب دیاں زانیاں دا پہرا اسی۔ عورتاں گگھڑی پاوندیاں سن اک تے گرمی گھٹ لگدی دو جا کم دھندہ سوکھا ہوندا۔ انگریزاں دے آون نال جتھے باقی اینا بدلانو آیا او تھے مرداں دے سوچن وچ وی فرق آ گیا۔ جو کپڑا ماواں بھیناں دھیاں پاوندیاں تیاں سن مرد نوں اوہناں وچ تنگ دسن لگا۔ گگھڑی وچ بے حیائی و دھدی دسی۔ گل سلوار تے گگھڑی دی نہیں سگوں مرد تے عورت دی سوچ دی ہے۔ مرد اک پاسے گاندھی دے فرمان نوں سامنے رکھدا ہے کہ کھڈ

دی سلوار بناتے دو بے پاسے کتے اوہدے چت وچ سرکار دی وڈیائی ہے انگریز نے ایہتھے بجلی تے نلکے لوادتے نیں۔ نلکے تے بجلی لوکائی دے بھلے لئی نہیں سگوں اوہناں دامقصد و مسائل نوں لٹنسی۔ اوہناں لوکائی نوں تھوڑی سہولت دے کے سارا کجھ سانجھ لیا۔ لوکاں تے اپنی زبان، تعلیم، تے قانون نافذ کردتے تاں جو عام لوکائی اوہناں نوں کوئی اعلیٰ سمجھ کے اوہناں ورگے ہو جان۔ ایس طرحاں ذہنی غلامی پیدا ہوئی۔ لوکاں ویکھا ویکھی اوہناں ورگے ہون لئی اپنے پہراوے وی بدلے جیہناں پاروں گھر گھر لڑائی ہون لگی۔

دھوتی نامہ:

نیا قصہ ”دھوتی نامہ“ جوتی رام کویشر (امر تر حویلی روڑ سنگھ) ہوراں دا لکھیا ہویا اے۔ اس نوں روز بازار الیکٹرک پریس ہال بازار امر تر نے چھاپیا۔ ”دھوتی نامہ“ اٹھ صفحیاں دا ہے تے محسن دی ہیئت وچ لکھیا گیا ہے۔ ”دھوتی نامہ“ وچ مالک تے عورت دی بحث ہے۔ عورت ایس گل تے بصد ہے کہ میں دھوتی بنھنی اے جد کہ مالک اوہنوں سُتھن سوان دی صلاح دیندا ہے۔ عورت اگوں کہندی اے کہ مینوں سُتھن وچ گرمی لگدی ہے۔ سردیاں وچ سُتھن ٹھیک رہندی ہے۔ مرد اوہنوں سمجھاندیاں آکھدا ہے کہ جدوں زنانیاں پتلیاں دھوتیاں بنھ کے بزار وچ ٹریاں پھر دیاں نیں تے ماڑے مرد اوہناں دے پچھے لگ جاندا ہے نیں۔ جد زنانی نہیں مندی تاں مالک اوہنوں گنڈی رن آکھ گل مکا دیندا اے۔ دھوتی نامہ وچوں ونگی:

مالک کہن جو دھوتیاں پاؤں گئے گوڈے نظری آؤں

سُتھناں بہتی عزت و دہاؤں کیوں توں شرم حیا و نجایا

کیسا عجب زمانہ آیا

عورت دیندی اُترنا میرے سارے ویر بھرا

دس کی میرا لین بنا جے گٹیاں دادرش پایا

کیسا عجب زمانہ آیا

مالک گھ تھیں بات اوچاری سُتھن وچ عزت ہے بہاری

ہوندی دھوتی نال خواری داناں لوکاں آکھ سنایا

کیسا عجب زمانہ آیا (۱۰)

اک ویلا سی جدوں دھوتی مرد تے عورت دونوں بنھدے سن۔ کم واہی بیچی سی جیس پاروں دھوتی نال کم کرنا سوکھا ہوندا۔ جیویں جیویں ویلا بدل لیا اُنج ہی دیکھا ویکھی ایہتھے دے پہراوے وی بدل گئے۔ دھوتی دی تھاں سُتھن نے لے لئی۔ میاں دے تھاں مالک آگیا۔ مالک دا مطلب ہے آقائے غلام۔ میاں بیوی دارشتہ مالک تے غلام والا رشتہ بن گیا ہے۔ پہلے میاں آپوں غلام ہو یا اگوں اوہ اپنی زنانی نوں غلام بنانا چاہو ہندا ہے جد کہ اگوں عورت وی ڈادھی ہے اوہ منن تے تیار نہیں۔ اپنی کو من لئی کہ سردیاں نوں سُتھن پالاں گئی پر گر میاں نوں میں دھوتی ہی بنھنی ہے۔ مرد وکھو وکھ ڈھنگاں نال زنانی نوں ڈرواند ہے کہ دھوتی بنھن نال بے حیائی و دھدی اے، اوپرے مرد ویکھن گئے۔ جد کہ زنانی نوں دلوں کوئی اوپر اجا پدا ہی نہیں اوہنوں سارے اپنے ہی دسدے نیں۔ جد کوئی وس نہ چلے یا اگوں کوئی طاقت والا ہووے تاں گل یا تے

گاہل مندے تے نگدی یا پھیر بد دعاواں تے۔ جیہدا تاں زور چلدا اوہ زبان نال ہتھ وی چلا لیندا جد کہ ماڑی دھڑ کول بد دعاواں توں دکھ کجھ نہیں ہوندا۔

ساڑھی نامہ:

”ساڑھی نامہ“ ایشر داس عرف دیوانہ دا لکھیا ہے جو ساہووالہ تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ پنجاب وچ رہندے سن۔ پبلک پریس سیالکوٹ توں ۱۹۲۷ء وچ چھپیا۔ ”ساڑھی نامہ“ اٹھ صفحیاں دا ہے تے مسدس دے روپ وچ لکھیا گیا اے۔ ایہدا اسلوب سوال جواب والا اے۔ ساڑھی نامہ وچ زنانی دی ضد نوں موضوع بنا کے لکھیا گیا ہے۔ جیہدے وچ عورت دا دل ہے کہ میں ساڑھی پاواں لوکاں نوں دیکھاواں تے نال موڑتے بہہ سیر نوں جاواں۔ مرد سمجھاوند اے کہ ویکھ توں کوئی گہنا بنوالے یا لوری رکھ لے جیہدا ڈدھ وچ کے سانوں منافع حاصل ہووے۔ ویکھ خلقت بھکھ نال مردی اے پی توں ساڑھی دی تھان کوئی نویں ستھن یادھوتی بنوالے۔ جد زنانی نہیں مندی تاں مرد ہار من کے اپنی حویلی گہنے پاوند اے تے اوہدی خواہش پوری کردا اے۔

جانیدا نوں گہنے پایا رن نوں اُس نے تڑت سجایا

وی پی اُس نے جلد مڈگیا سدھی ڈاک چلائی سو

چک حویلی گہنے پائی سو

لیا ساڑھی رن سجائی سو

رن بھیڑی اوگن ہاری دا

پھر بنیا نو کر ناری دا

خوب تعیل کرائی سو

مڑیا بول مول نہ ڈاری دا

چک حویلی گہنے پائی سو

لیا ساڑھی رن سجائی سو

اج دل سیر کرن داچا

کہیا نار نے موڑ لیا

تسلی خوب کرائی سو

کرایہ اس دے نال ٹھرا

چک حویلی گہنے پائی سو

لیا ساڑھی رن سجائی سو (۱۱)

ساڑھی نامہ وچ برطانوی راج وچ ہون والیاں تبدیلیاں نوں موضوع بنایا ہے۔ انگریز آون نال ایہتے دی لوکائی دے رہن سہن، زبان تے پہراویاں تے وی اثر ہويا۔ انگریزاں نے ایہتے تہذیب دانواں معیار بنایا۔ زنانیاں دے دل وچ وی ایہہ گلاں آئیاں کہ جے اسیں جدید دسنا اے تاں سانوں پہراوی بدلتا پوسی۔ ایہہ اک ذہنی اثر نفسیاتی غلامی دی شکل ہے۔ صدیاں توں جو لباس پاوندیاں آرہیاں سن اوہناں وچ کوجھ، ننگ دسن لگا۔ برطانوی راج توں پہلاں وی ہندوستان وچ ساڑھی دارواج سی پر انگریز دے آون نال عورتاں لئی باقی پہراویاں توں ودھ ساڑھی دارواج ہويا۔ خاص طور تے اوہناں لئی جو دفتر وچ کم کردیاں یا پڑھاوندیاں سن۔ اوہناں دے دیکھا دیکھی نیویں طبقے دیاں زنانیاں وی ساڑھی پان دی ضد کرن لگیاں۔ جیہڑا طبقہ طاقت وچ ہوندا ہے اوہدی نقل ماڑا ضرور کردا ہے۔ پہراوے دی تبدیلی صرف کپڑے دا مسئلہ نہیں

سگلوں اپنی بچکان بدلن دا اعلان ہے۔ اک زبانی جدوں اپنا لباس بدلدی ہے تاں دسنا چاہوندی ہے کہ میں اوہ نہیں رہی جو پہلے سی۔ ساڑھی وی پالٹی تے موڑتے بہہ سیر نوں وی جانا۔ ایہہ عورت دی آزادی دی علامت ہے کہ اوہ باہر نکلتا چاہوندی ہے۔ جو اوہنے اُچے طبقے دیاں زنانیاں نوں کر دیاں ویکھیا ہے اوہ کرنی چاہوندی ہے۔ اک پاسے ٹکھکھ ہے گھر دے حالات ایس قابل نہیں کہ فیشن کیتا جائے یاد کھاوے لئی اپنی چادر توں ودھ پیر پیرے جان پر ضد تے انا جدوں بندے نوں کلاوئے وچ لیندی اے تاں کجھ باقی نہیں رہندا۔

ایہناں ساریاں پہراویاں نوں پڑھ سمجھ آوندی اے کہ انگریزاں نے ایہتھے آکے نہ صرف ملک جتیا سگلوں اوہناں نے لوکاں دے ذہناں نوں وی غلام بنا لیا۔ انگریزاں نے پنجابی، فارسی دی تھاویں انگریزی نوں علم تے عزت دی زبان بنا دتا۔ لوکاں سمجھیا جو انگریزاں وانگ بولے اوہی پڑھیا لکھیا ہے۔ مقامی لوک ماں بولی نوں چھڈ کے اپنے بالاں نوں انگریزی سکھاون لگ پئے۔ گورے نے دیسی انساناں نوں رنگ، نسل، لباس پاروں پیناتے ماڈا گنیا۔ مہذب اوہی منیا جائے گا جو ساڑھیاں، شلو اراں تے پتلوناں پائے گا۔ مقامی لوکاں اپنے لباس نوں ماڈا گنیاں گھگھری تے دھوتی وچ زنانیاں ننگیاں دسن لگیاں۔ اوہی لباس جو صدیاں توں زنانیاں پاوندیاں آرہیاں سن اوہناں نوں پان وچ شرم محسوس ہون لگی۔ چادراں دی تھاں برننے تے دھوتی دی تھاں ساڑھیاں نے لے لئی۔ ایہہ اثر ایہہ ہو یا کہ گھر گھر لڑائیاں ہون لگیاں۔ معاشی تے ذہنی غلامی نے لوکاں نوں جھکھانگا کر دتا۔ لوک اپنی بچکان بھل کے غلام بن گئے۔ گھر اندر بیوی شوہر دار شتہ مالک بیوی دا بن گیا تے گھراں وچ لڑائیاں ہون لگیاں۔

حوالے

- (۱) ابو الفضل عبد الحفیظ بلبلداوی، مصباح اللغات، (لاہور: مکتبہ قدوسیہ، ۱۹۹۹ء)، ۶۰۔
- (۲) سردار محمد خاں، پنجابی اردو ڈکشنری، (لاہور: پبل سٹوڈیوز پاکستان پنجابی ادبی بورڈ، ۲۰۰۹ء)، ۳۹۴۔
- (۳) مولوی فیروز الدین، فیروز اللغات، (لاہور: فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، ۲۰۱۰ء)، ۶۱۔
- (۴) منشی غلام محمد، برخہ نامہ، (لاہور: لالہ دینا ناتھ اینڈ سنز تاجران کتب و مالک، س، ن)، ۳، ۴۔
- (۵) اوہی، ۶۔
- (۶) منشی غلام محمد، برخہ نامہ دوم، (لاہور: لالہ دینا ناتھ اینڈ سنز تاجران کتب، س، ن)، ۵۔
- (۷) محمد عظیم، برخہ نامہ، (لاہور: منشی عزیز الدین تاجران کتب، س، ن)، ۴۔
- (۸) آڈورام زرگر آتما، کھدر نامہ، (امر تسر: وزیر ہند پریس، ۱۹۲۲ء)، ۳، ۴۔
- (۹) مسٹر کے سی، گھگھری نامہ، (لاہور: گلزار ہند سٹیم پریس، س، ن)، ۲۔
- (۱۰) جوتی رام کویشر، دھوتی نامہ، (امر تسر: روز بازار پریس، س، ن)، ۲، ۳۔
- (۱۱) ایشر داس عرف دیوانہ، ساڑھی نامہ، (سیالکوٹ: پبلک پریس سیالکوٹ، ۱۹۲۷ء)، ۶، ۷۔

Bibliography

- Aadoram Zargar Aatma, *Khadar Nama*, (Amratsar: Wazeer Hind Press, 1922)
- Abul al- Fazal Abdul Hafeez Balyavi, *Misbah ul Lughat*, (Lahore: Maktaba Quddusia, 1999)
- Eshar Das Urf Diwana, *Sardhi Nama*, (Sialkot: Public Press, 1927)
- Juti Raam Koveskar, *Dhoti Nama*, (Amratsar: Roor Bazar)
- Mr. K.C, *Ghaghri Nama*, (Lahore: Gulzar-e Hind Steem Press)
- Muhammad Azeem, *Burkha Nama*, (Lahore: Munshi Aziz al-Deen)
- Mulvi Feroz al-Deen, *Ferooz ul Lughat*, (Lahore: Feroz Sons , 2010)
- Munshi Ghulam Muhammad, *Burkha Nama II*, (Lahore: Lala Den Nath and sons)
- Munshi Ghulam Muhammad, *Burkha Nama*, (Lahore: Lala Den Nath and sons)
- Sardar Muhammad Khan, *Punjabi Urdu Dictionary*, (Lahore: Sachal Studios Pakistan, Punjabi Adabi Board, 2009)

